

INFRATUZILMALARNI IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISH OMILLARI

Zamira Salijanovna Umurzakova

Andijon mashinasozlik instituti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada iqtisodiyotni rivojlantirishda infratuzilmalarni rivojlanishi haqida yozilgan. Bunda ijtimoiy va maishiy infratuzilmalar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Infratuzilma, ijtimoiy, iqtisodiy, maishiy, ishlab chiqarish, takror ishlab chiqarish.

Infratuzilmalarning ijtimoiy, maishiy, bozor shakllarida esa bu jarayon yanada murakkab "masofa"ni bosib o'tib, ularning ba'zilarida (ijtimoiy va maishiy infratuzilmalarda) yaratilayotgan qiymat ishchi kuchi takror ishlab chiqarishi orqali, ba'zilarida (bozor va maishiy infratuzilmalarda) esa resurslar, ishlab chiqarish quvvatlari va bozor mexanizmlari tizimida namoyon bo'ladi.

SHuning uchun ham infratuzilma tushunchasiga ta'rif berilganda ayrim tadqiqotchilar uni tovarlar shakli va ishlab chiqarish jarayonlariga bevosita aloqador bo'lmagan, shuningdek, ishlab chiqaruvchiga to'g'ridan-to'g'ri foyda (yoki daromad) keltirmaydigan "jamiyat sarf xarajatlari" sifatida baholasalar, ayrim tadqiqotchilar ishlab chiqarish amalga oshirilishini va samaradorligini ta'minlashning zaruriy xarakterdagi shartlar (yo'llar va kommunikatsiyalar tarmog'i, transport vositalari va qatnovi, yer qurilishi va boshq.) majmuasi, deya e'tirof etadilar. Bu guruh tadqiqotchilar fikricha, infratuzilmalar tizimining samarali tashkil etilishi bozor xo'jaligi sharoitidagi korxonalar xarajatlarini qisqartirish, kapital harakati jarayonini yengillashtirish, jamiyat miqyosidagi talab va bandlik darajasini oshirish, shuningdek, foyda normasini ko'paytirish imkonini beradi.

Korxonalar yoki mikrodarajadagi infratuzilmalar esa mahsulot ishlab chiqarish jarayonida qat'iy zarur va shart hisoblangan, ayni paytda o'z kuchi va imkoniyati bilan barpo etish juda ham qimmat bo'lgan, shuning uchun ham davlat va boshqa ixtisoslashgan korxonalar tomonidan tashkil etiladigan xizmat va inshootlarni o'z ichiga oladi. Ularga suv ta'minoti, elektro-energiya, ishlab chiqarish chiqindilarini tashib chiqarish, yuk qatnovi, ilmiy-tadqiqot va loyiha-konstruktsiya ishlari, bank va moliya xizmatlari va boshqalar kiritiladi.

Xuddi g'arb iqtisodiy tadqiqotchilik tizimida bo'lgani kabi, yaqin xorij, jumladan, rossiyalik bir qator olimlar ilmiy ishlarida ham, qolaversa, milliy tadqiqotchilikda ham infratuzilmalarga yagona, umumiy fikrdagi qarash mavjud emas. Jumladan, ayrim rossiyalik olimlarning fikricha, infratuzilmalar – bu ishlab

chiqarish va noishlab chiqarish sohasining yordamchi, ko'maklashuvchi tarmoqlardir.

Bu kabi ta'riflar infratuzilmalarning unga berilgan barcha tavsiflar uchun umumiy bo'lgan mohiyatan asosiy bosh ob'ektga xizmat ko'rsatuvchi yordamchi faoliyat turi sifatidagi rolga asoslanadi.

SHu o'rinda ta'kidlash joizki, infratuzilmalarga berilayotgan tavsiflarning xilma-xillik ko'p hollarda tadqiq etilayotgan ob'ekt yoki faoliyat sohasining yetakchiligini ta'minlashga bo'lgan bo'lgan moyillik ta'siriga uchraydi. Ya'ni, ayrim tadqiqot ishlarida moddiy ishlab chiqarish sektorini o'rganilish jarayonida ularda kechadigan munosabatlardagi infratuzilmalarning o'rni tadqiq etiladi va bunda tabiiyki, infratuzilmalar tarmoqosti (yoki ko'makchi soha) soha sifatida baholanadi.

Ayrim tadqiqotchilar esa garchi infratuzilmalarning o'zini yoki uning muayyan bir yo'nalishini o'rgansalarda, ko'p hollarda uni yo qandaydir hudud, mintaqa darajasiga, yo iqtisodiy davr ichiga yoki munosabatlar tizimi darajasiga bog'laydilar. Bu esa yana yuqorida ta'kidlangan holatni, infratuzilmalarning davlat iqtisodiy siyosati e'tibori qaratilgan yoki iqtisodiy munosabatlar amal qiladigan ob'ekt yoxud shunday elementlardan biri sifatida baholanishiga sabab bo'ladi.

Infratuzilmalar tizimidagi ishlab chiqarish munosabatlari xizmatlar ko'rsatish va ishlar bajarish ko'rinishida namoyon bo'ladi. SHunga ko'ra, yuqorida ta'kidlanganidek, xizmat ko'rsatish iqtisodiy faoliyatning muhim ko'rinishi hisoblanib, u mahsulot ishlab chiqarish tushunchasidan farqli o'laroq, xizmat ko'rsatishda sarflanayotgan mehnat ishlab chiqarish jarayonining o'zida to'g'ridan-to'g'ri sotiladi. Bu o'z navbatida tizimda iqtisodiy faoliyatni tashkil etishni bir muncha soddalashtiradi hamda arzonlashtiradi. Tizimda katta qiymatdagi asosiy va aylanma mablag'larga ehtiyoj sezilmaydi.

Xizmat ko'rsatish tushunchasini iqtisodiy nuqtai-nazardan ifodalashda, ushbu faoliyatning natijasini tovar sifatida tasavvur qilamiz. Xizmat ko'rsatish faoliyati natijasida iste'molchilarning shaxsiy va umumiy ehtiyojlari qondiriladi. Avvalo bu yerda ehtiyojni qondirish deganda iste'molchining jismoniy, iqtisodiy, ma'naviy holatni o'zgartirish tushuniladi, ya'ni, xizmat ko'rsatish faoliyati davomida yoki uning natijasida ishlab chiqaruvchi iste'molchining jismoniy va ma'naviy holatini, kayfiyatini o'zgartiradi.

Xulosa qilib aytganda, xizmat infratuzilmalarini rivojlaninishi bilan aholini mehnatga layoqatli qismini ish bilan ta'minlash xamda aholigi xizmat turlarini rivojlanishiga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Makkonnel Kempbell R., Bryu Stenli L. Ekonomiks: Printsipy, problemy i politika. V 2 t.: Per. s angl. 11-go izd. T.2 – M., Respublika, 1992. - 400s.

2. Gukova A.V. Proizvodstvennaya infrastruktura v ekonomike regiona. – M., “Ekonomika”, 2001 g. -235 s.

